

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

МЕРЕЖА ОСЕРЕДКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 1941–1942 РОКАХ

Печениук І.С.,

*кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Ходанович О.Л.

*кандидат історичних наук, доцент, старший викладач кафедри,
Національна академія Служби безпеки України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-4829-0997>*

THE NETWORK OF THE ORGANIZATION OF UKRAINIAN NATIONALISTS' CELLS IN THE OCCUPIED TERRITORY OF UKRAINE IN 1941–1942

Pecheniuk I.,

*Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher,
Professor of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Khodanovych O.

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Senior Lecturer at the Academic Department
The National Academy of the Security Service of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-4829-0997>*

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз процесу формування, структурної розбудови та особливостей функціонування мережі осередків Організації українських націоналістів (ОУН) на всій території України у 1941–1942 рр. На основі залучення широкого масиву архівних джерел, мемуаристики та доробку провідних вітчизняних істориків *відтворено* стратегію просування похідних груп ОУН у північному, центральному та південному напрямках. *Досліджено* механізми відновлення націоналістичного підпілля після перших хвиль нацистських репресій та перехід до глибокої конспірації. Особливу увагу *придлено* технології вербування місцевого населення на Сході та Півдні України, а також системі підготовки кадрів через «симпатиків» і «кандидатів». *Доведено*, що попри значні успіхи в охопленні промислових центрів Донбасу, Придніпров'я та Криму, стабілізація мережі на східноукраїнських теренах зіткнулася з об'єктивними труднощами: незнанням радянських реалій, мовно-діалектними бар'єрами й ідеологічним тиском більшовицької системи. Наукова новизна роботи полягає у систематизації методів адаптації галицького кадрового осередку (ядра) до ментальних особливостей мешканців підрадянської України та уточнено територіальну ієрархію підпілля в різних окупаційних зонах. *Визначено*, що діяльність обох фракцій ОУН у цей період заклала підґрунтя для загальноукраїнського масштабу національно-визвольного руху.

Abstract

The article provides a comprehensive analysis of the formation, structural development, and operational features of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) network across Ukraine during 1941–1942. Based on a wide range of archival sources, memoirs, and studies by prominent Ukrainian historians, the author reconstructs the advancement strategy of the OUN Expeditionary Groups in the Northern, Central, and Southern directions. The study examines the mechanisms of the nationalist underground's recovery following the initial waves of Nazi repressions and its subsequent transition to deep conspiracy. Special attention is paid to the recruitment techniques of the local population in Eastern and Southern Ukraine, as well as the cadre training system through the categories of "sympathizers" and "candidates." The author argues that despite significant success in reaching industrial centers in the Donbas, the Dnieper region, and Crimea, the stabilization of the network in Eastern Ukrainian territories faced objective difficulties: unfamiliarity with Soviet realities, linguistic and dialectal barriers, and the ideological pressure of the Bolshevik system. The scientific novelty of this study lies in the systematization of methods for adapting the Galician cadre core to the mental characteristics of the population of post-Soviet Ukraine, as well as in clarifying the territorial hierarchy of the underground movement in various occupation zones. It has been determined that the activities of both factions of the OUN during this period laid the foundation for the all-Ukrainian scale of the national liberation movement.

Ключові слова: Організація українських націоналістів, націоналістичне підпілля, німецька окупація, похідні групи, окупаційний режим, територіальна структура, конспірація, державне будівництво.

Keywords: Organization of Ukrainian Nationalists, nationalist underground, German occupation, Expeditionary Groups, occupation regime, territorial structure, conspiracy, state-building.

Постановка проблеми. Німецько-радянська війна, що розпочалася у червні 1941 р., відкрила перед українським національно-визвольним рухом нові стратегічні можливості та водночас поставила перед ним безпрецедентні виклики. Організація українських націоналістів (ОУН), прагнучи скористатися геополітичним хаосом для відновлення державної незалежності, розгорнула масштабну діяльність із розбудови власної мережі осередків на всій території України. Особливого значення цей процес набув у 1941–1942 рр., коли разом із просуванням лінії фронту на Схід вирушили похідні групи ОУН, завдання яких полягало у створенні розгалуженої адміністративної та політичної структури націоналістичного підпілля.

Дослідження механізмів функціонування цих осередків в умовах жорсткого окупаційного режиму Третього Райху дає можливість глибше зрозуміти логіку українського державотворення та стратегію адаптації націоналістичного спротиву до реалій «нового порядку». Актуальність теми зумовлена необхідністю деконструкції радянських міфів про «локальність» оунівського руху та об'єктивного висвітлення загальноукраїнського масштабу діяльності підпілля, що охоплювало не лише західні, а й центральні, південні та східні регіони України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання діяльності ОУН у роки Другої світової війни перебуває у центрі уваги вітчизняної та зарубіжної історіографії. Дослідження діяльності націоналістичного підпілля у цей період свідчать, що вона була зосереджена не тільки в Західній Україні, а й охоплювала інші окуповані регіони України. Важливу роль у поширенні мережі осередків організації відіграли похідні групи. Фундаментальні аспекти розгортання націоналістичного підпілля висвітлені у працях В. Косика [16; 17], І. Патриляка [31–33], А. Кентія [11; 12] та А. Русначенка [35; 36]. Зокрема праці І. Патриляка та А. Кентія є ключовими для розуміння діяльності ОУН, військового планування та кількісних показників мережі, формування похідних груп фракціями (бандерівців і мельниківців), їх перші кроки в легалізації через органи місцевого самоврядування саме у 1941–1942 рр. Праці В. Косика, спираючись на німецькі архіви, висвітлюють конфлікт між українськими націоналістами та нацистською адміністрацією, та підтверджують репресії проти осередків ОУН.

Українська діаспорна історіографія відіграла ключову роль у збереженні пам'яті про діяльність ОУН і загальноукраїнський масштаб націоналістичного руху, це праці П. Мірчука [24], З. Книша [14; 15], Л. Шанковського [64], С. Мудрик-Мечника [25], Т. Гунчака [6], П. Потічного [20] та А. Бедрія [2], оскільки в радянській Україні ця тема була «табу» або ж фальсифікована. Праці цих авторів базуються на унікальних свідченнях очевидців та архівах, що зберігалися за кордоном. Зо-

крема праці П. Мірчука та С. Мудрик-Мечника дають змогу простежити тяглість організаційної побудови похідних груп і перших осередків ОУН на Сході та Півдні України, а також форми і методи підпільної роботи, боротьби з німецькими та радянськими спецслужбами, що дає глибоке розуміння стратегій виживання організаційної мережі. Л. Шанковський системно вивчав збройні аспекти підпілля та першим систематизував маршрути похідних груп, доводячи загальноукраїнський характер руху. П. Потічний як один із фундаторів видання «Літопис УПА» здійснив внесок у верифікацію джерельної бази, відкривши дослідникам доступ до тисяч архівних документів підпілля. Праці Гунчака Т. вирізняються аналітичністю та спробою збалансувати національну позицію із західними академічними вимогами через аналіз діяльності ОУН у широкому контексті світової політики. Бедрій А. досліджував питання державного будівництва в програмі ОУН, сфокусувавшись на політико-правових аспектах діяльності осередків, зокрема на створенні органів місцевого самоврядування у 1941 р. і концепції Акту 30 червня. В цілому, автори зазначених праць акцентують увагу на стратегічних завданнях організації та ролі похідних груп з формування осередків на окупованій території України.

Відомості про формування перших осередків і створення мережі націоналістичного підпілля на окупованих територіях містяться у спогадах безпосередніх учасників тих подій, зокрема З. Матли [22; 23], Є. Стахіва [46–48], Л. Ребета [34], У. Самчука [37] та М. Климишина [13]. Цінність зазначених праць полягає в тому, що вони є неоціненними джерелами, оскільки їх автори були провідниками похідних груп або членами Проводу. Вагомий внесок у концептуалізацію діяльності ОУН періоду окупації здійснили В. Кучер [18], О. Лисенко [19], Ю. Шаповал [63], В. Сергійчук [39–41] та Ю. Киричук [28]. Зокрема, О. Лисенко акцентує на соціокультурних аспектах, що дає змогу зрозуміти середовище, в якому функціонували осередки. Важливе місце посідає «Літопис УПА» та збірки документів, підготовлені В. Сергійчуком та Ю. Шаповалом, які вводять до наукового обігу протоколи допитів, звіти та внутрішнє листування осередків підпілля.

Регіональні особливості функціонування націоналістичної мережі, зокрема на Сході та Півдні України, ґрунтовно досліджували В. Нікольський [26; 27] (Донбас), Ю. Щур [66] (Запоріжжя), В. Семистяга [38] (Луганщина), Є. Горбуров та М. Шитюк [5] (Миколаївщина), М. Слободянюк та І. Шахрайчук [44; 45] (Дніпропетровщина), Б. Черномаз [61; 62] і О. Панченко [29; 30] (Полтавщина), М. Іванченко [10] (Черкащина), В. Друмов [9] (Одещина), В. Малюги [21] (Волинь) та А. Скоробогатов [42; 43] (Харківщина). Ці автори на основі місцевих архівів (зокрема фондів СБУ) доводять життєздатність та активність

оунівських осередків у східних і південних областях, спростовуючи міфи про їхню локальність. Проаналізувавши зазначені праці можна стверджувати, що у 1941–1942 рр. структура ОУН набула характеру загальноукраїнської мережі, адаптованої до специфіки різних окупаційних зон: від Райхскомісаріату «Україна» до зони військової адміністрації на Сході та румунської «Трансністрії» на Півдні України. Водночас у працях К. Бондаренка [4] В. Деревінського [7] та У. Самчука [37] визначено виключну роль похідних груп як основного базису для розбудови націоналістичного підпілля на окупованій території. У цих працях розкрито програмні засади ОУН щодо національних меншин, що було критично важливим при розбудові мережі на Сході та Півдні України та просуванні емісарів ОУН вглиб країни.

Незважаючи на значну кількість праць, що свідчать про високий рівень зацікавленості темою, сучасна історіографія розглядає діяльність ОУН переважно крізь призму окремих подій або регіонів, без комплексного аналізу сутності самого процесу створення мережі та реальних масштабів її територіального охоплення. Питання структурної ієрархії та стабільності комунікаційних зв'язків між територіальними осередками націоналістичної мережі у 1941–1942 рр. все ще потребує подальшої деталізації та систематизації, що й зумовило вибір теми цієї статті.

Мета статті полягає у комплексному аналізі структури, динаміки розгортання й особливостей функціонування мережі осередків Організації українських націоналістів на окупованій території України впродовж 1941–1942 рр.

Виклад основного матеріалу. Внутрішньополітична ситуація в ОУН на межі 1930–1940-х рр. була зумовлена конфліктом поколінь та розбіжностями у доктринах «крайовиків» та «еміграційного» центру. Звільнені з в'язниць і таборів після поділу території Другої Речі Посполитої авторитетні діячі (С. Бандера, Р. Шухевич, М. Лебедь) фактично були усунуті від управління, оскільки Еміграційний Провід ігнорував позицію Крайового Проводу та радикально налаштованої молоді, демонструючи відірваність від реалій суспільнополітичного життя в Україні. Безрезультатність переговорів між А. Мельником та С. Бандерою на початку 1940 р. призвела до відкритого спротиву: 10 лютого у Кракові під час наради націоналістичного активу було проголошено створення Революційного Проводу ОУН під керівництвом С. Бандери. Опозиціонери, формально не заперечуючи статус А. Мельника, звинуватили його оточення у колаборації з польськими спецслужбами, що спричинило остаточний розкол Організації на дві фракції (автономні структури) – ОУН(б) та ОУН(м) [4].

Керівництво обох фракцій ОУН (бандерівської і мельниківської) усвідомлювало, що реалізація державницьких планів неможлива без розбудови розгалуженої мережі осередків на всій етнічній території України. Попри організаційний розрив, напередодні німецько-радянської війни ОУН(б) та ОУН(м) активно розробляли стратегію просування

на терени Наддніпрянщини, основою якої стало розгортання похідних груп. Координацію цього процесу здійснював створений у Кракові спеціальний штаб, а їх безпосереднє формування та масова підготовка кадрів розпочалася у травні 1941 р. [36, с.24]. Як зазначає І. Патриляк, стратегічне планування визвольного руху у 1940–1941 рр. передбачало поєднання методів підпільної боротьби з відкритим розгортанням адміністративних структур у момент зміни окупаційних режимів [33, с.56–67]. З цією метою були сформовані похідні групи, які, за образним висловом З. Книша, мали стати «скелетом», на якому нарошуватимуть м'язи майбутньої державної адміністрації [14]. Похідні групи активістів ОУН мали просуватися територією України під час наступу вермахту на Схід [50, арк.20]. Л. Шанковський, аналізуючи цей процес, підкреслює, що рух похідних груп не був стихійним: він підпорядковувався чіткій військовій дисципліні та територіальному поділу. Загалом було укомплектовано шість основних груп (по три від кожної фракції), орієнтованих на три стратегічні напрямки: «Північ», «Центр» та «Південь» [67, с.110]. Ці структури поділялися на мобільні оперативні ланки (5–7 осіб), які під прикриттям допоміжного персоналу Вермахту (водіїв, перекладачів) мали інфільтруватися на окуповані території. Їхня місія полягала у випереджальній розбудові українського самоврядування та апарату поліції до моменту стабілізації нацистської цивільної адміністрації [36, с.24].

Виконуючи рішення Другого Великого Збору ОУН(б) (квітень 1941 р.), організація розпочала оперативне розгортання кадрів паралельно з лінією фронту. За червень–липень 1941 р. у західних областях України легалізували свою діяльність або були засновані нові місцеві осередки ОУН(б). До вересня 1941 р. з 200 районів на західноукраїнських землях, ОУН(б) відновила свою організаційну структуру у 187 [49, арк.1-2, 12].

Складнішою виявилася діяльність по створенню осередків ОУН на іншій окупованій території. У північній частині України з центром у Києві, яка охоплювала Кам'янець-Подільську, Житомирську, Вінницьку, Київську, Чернігівську, Полтавську, Сумську і Харківську області діяла похідна група «Північ». Провідником ОУН(б) цього краю був Дмитро Мирон («Орлик»). До 19 липня 1941 р. у Кам'янці-Подільському похідною групою з місцевих українців було створено обласний провід ОУН [50, арк.15].

У Вінницькій області створення 100 станиць ОУН(б) до кінця літа 1941 р. [52, арк.2] підтверджує тезу Л. Шанковського про надзвичайну динаміку охоплення Правобережжя, де підпілля спиралося на кадри, які зберегли пам'ять про національні змагання 1917–1921 рр. Організаційні заходи щодо формування місцевого осередку здійснював відділ похідної групи у складі 10 осіб, який прибув до Вінниці 21 липня 1941 р. Вінничани, серед яких були й ті, хто брав участь в українському національно-державному житті ще у 1918–1919 рр., залучалися до лав ОУН, формуючи разом

із представниками місцевої інтелігенції кадрове ядро осередку. У першій половині серпня 1941 р. область організаційно була поділена на 6 округів: Вінницький, Жмеринський, Могилівський, Козятинський, Гайсинський і Тульчинський та було створено окружні проводи ОУН. Кожен округ об'єднував 7 адміністративних районів. У кінці вересня 1942 р. провідником у Вінницькій області став Левко Дівик, який запровадив елементи підпільної конспіративної діяльності.

У Житомирі діяльність ОУН(б) була менш успішною, проте у 1942 р. діяла їх мережа у Житомирській області [16, с.556-557]. До вересня 1941 р., ще до окупації німцями Києва, північна похідна група ОУН(б) зуміла охопити Бишівський, Фастівський і частину Макарівського районів Київської області [49, арк.45]. Ця похідна група створила, хоча й слабку, проте дієздатну мережу осередків в області [16, с.572]. У м. Біла Церква також діяло бандерівське підпілля [26, с.588].

Слід наголосити, що вже у перші місяці війни активність похідних груп з розгортання діяльності організації на східних теренах окупованої України спричинило не менш активну протидію німецьких каральних органів. У вересні 1941 р. німецька адміністрація вже провела арешти членів ОУН(б) по всій Україні [51, арк.23зв.]. Зауважимо, що масові арешти оунівців німецькою адміністрацією змінили саму тактику розбудови мережі. Згідно з дослідженнями З. Книша, після розгрому легальних структур у Києві та інших містах, ОУН(б) була змушена перейти до глибокої конспірації, що відобразилося у впровадженні «інструкцій про відхід кадрів» та зміцненні зв'язків через мобільні кур'єрські лінії [15].

У Чернігові в кінці 1941 р. вже діяв обласний провід ОУН, а також осередки в районах області. 3 серпня 1941 р. похідні групи ОУН розгорнули свою діяльність з опанування окупованої території Черкащини. У Кіровоградській області обласний провід упродовж 1941–1943 рр. організував чотири окружні та 12 районних осередків Проводу ОУН(б). На кінець 1942 р. налічувалось 341 осередок і близько 1100 членів ОУН. Діяли чотири зв'язкові лінії та 17 конспіративних квартир [48, с.155; 64, с.140].

3 весни 1942 р. почалось створення осередків організації в районах Полтавської області [3, с.405; 48, с.142]. У Лубнах діяв осередок ОУН(б), який на серпень 1942 р. налічував близько 23 осіб. Уривчастою є інформація про діяльність ОУН(б) у Харкові. Похідна група «Центр», якою керував М. Лемик, мала досягнути Харкова та заснувати свої осередки. Проте німці, які розпочали репресії проти бандерівців, перехопили цю групу ще у Миргороді. У результаті створити у Харкові розгалужену систему бандерівської організації не вдалося. У Сумській області станом на жовтень 1943 р. осередки організації налічували 280 осіб.

Похідна група ОУН(б) «Південь» охопила своїми діями південні області України з центром у Дніпропетровську (нині Дніпро). Група поділялася

на шість підгруп, які мали охопити Одещину, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаївщину, Херсонщину і Дніпропетровщину. Дніпропетровську область поділили на округи, зокрема Криворізький, Дніпро-дзержинський (нині Кам'янський), Нікопольський, Новомосковський (нині Самар, пізніше – Павлоградський) і Синельниківський [36, с.48], які мали свої керівні органи (екзекутиви). Райони, на які поділялися округи, відповідали районам адміністративно-територіального поділу області. Загалом, у Дніпропетровській області було створено проводи у 56 містах і містечках [44, с.58]. Зокрема, їхні осередки існували в Широківському, Софіївському, Криничанському, П'ятихатському, Петриківському, Солонянському, Апостоловському і Божедарівському районах, а у Нікополі діяв невеликий осередок [64, с.158].

Діяльність ОУН(б) на Запоріжжі розпочалася у вересні 1941 р. із прибуттям членів похідної групи «Південь» під керівництвом Івана Кліма («Митаря»). Проте німецька влада заарештувала членів групи й відправила назад у Галичину. Попри початкові арешти з боку німецької цивільної адміністрації вже у травні 1942 р. відновила діяльність підпільної мережі. Архівні джерела підтверджують функціонування осередків у Мелітополі [8, арк.21], а також масштабну присутність бандерівського підпілля упродовж 1941–1943 рр. у Донецькому регіоні (Маріуполі, Волновасі, Сталіно (нині Донецьк), Макіївці, Ясинуватій, Горлівці, Костянтинівці, Краматорську, Слов'янську, Гришині, Артемівську (нині Бахмут), Макіївці, Дебальцевому, Єнакієвому, Чистякові). Структура підпілля ОУН(б) охопила й ключові промислові центри Ворошилоградської (нині Луганської) області.

У Миколаївській області мережа організації мала свої осередки-станції у багатьох селах [16, с.539]. До жовтня 1941 р. на Одещині були сформовані окружні структури. У самій Одесі упродовж окупації працювала мережа ОУН, займаючись зокрема підпільною видавничою справою, друкуючи різноманітні пропагандистські та інформаційні матеріали. У листопаді 1941 р. зусиллями членів похідної групи ОУН(б) розгорнулася робота зі створення організації у Криму (в Сімферополі, Джанкої) [36, с.273].

Аналізуючи діяльність похідної групи «Південь», Л. Шанковський акцентує на тому, що Дніпропетровщина та Донбас розглядалися як стратегічний плацдарм для виходу на міжнародну арену (через порти Криму й Одеси). Створення значної мережі проводів у містах Дніпропетровщини свідчило про намагання націоналістів опанувати ключові вузли індустріального серця України, що вимагало специфічних форм пропаганди, адаптованих до робітничого середовища.

Після переслідувань оунівців з боку німецької окупаційної влади з кінця 1941 р. – на початку 1942 р., навесні 1942 р. на Львівщині сформувався Крайовий Провід Південно-Східних Земель, який з травня 1942 р. очолив В. Кук (псевдо «Леміш»), а з 1943 р. він став провідником підпілля ОУН(б) на території «Райхскомісаріату Україна» [48, с.151].

Організацію роботи ОУН(м) у Східній Україні за призначенням Проводу українських націоналістів (ПУН) очолив Олег Ольжич (Кандиба). У Житомирі відбулось зосередження активістів ОУН(м), завдання яких полягало у розгортанні діяльності на Сході України. На Поділлі центром активності ОУН(м) стали міста Проскурів і Вінниця [1, с.257]. Під впливом ОУН(м) перебували місцева адміністрація і редакції газет у містах Васильків, Біла Церква, Тараща, Корсунь, Сміла, а також Черкаси і Умань [16, с.356]. Мельниківці, як і бандерівці, головним завданням вважали створення сильного осередка в столиці України. Після арештів у кінці 1941 р. своїми інструкціями ПУН запровадив тактику «відходу кадрів» для збереження найдосвідченіших членів організації [65, с.27-28]. У Полтаві було створено обласну ексективу ОУН(м), а в Лубнах діяв невеликий осередок ОУН.

Харківський осередок ОУН(м) на кінець 1941 р. налічував до 50–60 осіб [28, с.75]. З кінця січня 1942 р. німецька влада почала переслідувати харківських націоналістів та їх прихильників. З березня 1942 р. ОУН(м) у Харкові перейшла у підпілля [42, с.83-85]. Територію Одещини і Миколаївщини опановувала Південна похідна група ОУН(м), а в Криму діяла їх похідна підгрупа з 15 осіб [51, арк.263в.].

Принцип побудови обох фракцій ОУН (мельниківців і бандерівців) відповідав побудові централізованої організації з суворими вимогами до дисципліни, з ретельним відбором і прийомом до її членства. Використовували територіальну побудову ОУН за якою, структура організації включала: станиці (члени ОУН одного села, містечка, фабрики, школи та ін.), які очолювали станичні та мали у складі громадські гуртки – жіночий, молоді, освітян; підрайон (охоплював до 6 станиць) у складі підрайонного очільника, провідника молоді, зв'язкового, військового референта та пропаганди; адміністративний район (охоплював 25–35 станиць); округ (4–5 районів); область (10–15 округів). Адміністративний край охоплював 7–10 областей. Очолювали кожну організаційну одиницю відповідні провідники, які підлягали вертикальній схемі підпорядкованості та підзвітності. Виконавчими органами були проводи відповідних структурних рівнів [22, с.15; 56, арк.118, 146, 154]. Існувала двоетапна система вступу до організації: кандидатство та прийом у члени ОУН [44, с.58]. Провідник ОУН водночас був військовим комендантом певної території [64, с.163]. Таку структуру вдалося втілити в основному на західноукраїнських землях. На Сході України існуючі реалії не дали можливості у повній мірі здійснити ці плани.

Технологія створення місцевих осередків ОУН мала кілька етапів. Перше завдання полягало у розвідці, первинній роз'яснювальній та пропагандистській роботі. Для цього у кожній місцевості похідні групи мали завдання скликати збори громадян. У подальшому провідники похідних груп організовували встановлення вже постійних контактів між створеними осередками. Поточну керівну роботу виконували зв'язкові крайового

проводу. З усіх питань організації та діяльності місцевих осередків було введено сувору звітність. Контроль за роботою на місцях здійснювали провідники вищого рангу.

Важливим етапом діяльності похідних груп було вербування місцевого населення до осередків ОУН [53, арк.82]. За умов дотримання правил конспірації провідники похідних груп дуже обережно ставилися до розширення лав організації [57, арк.26-96; 60, арк.5]. Вербуванням займалися, як правило, кадрові члени похідних груп, які вже мали певний досвід такої роботи. Член похідної групи обирав об'єкт для вербування, вивчав його, потім починав індивідуально «обробляти» у націоналістичному дусі. Після того, як об'єкт був уже достатньо вивчений і підготовлений до вступу в організацію, вербувальник розповідав про існування ОУН, її завдання та методи роботи, тільки після цього пропонував вступити до неї [54, арк.1-10; 58, арк.6]. Усі члени створених осередків організації повинні були вивчати політичні настрої населення, виявляти факти спротиву окупаційній владі, виявляти ворожі або ж симпатизуючі націоналістам угруповання, сплачувати членські внески [26, с.51].

Члени створеного націоналістичного осередку за рівнем підготовки поділялися на три категорії [26, с.37]. Так звані «симпатики», які виявляли прихильність до ідейних і програмних засад організації, проходили перший рівень підготовки. Саме їх вивчали кадрові оунівці, переконували у правоті своїх ідеологічних і програмових засад, поступово залучаючи до практичної пропагандистської діяльності. «Симпатиків», які успішно пройшли перший рівень підготовки, включали до категорії кандидатів, яким доручали серйозніші завдання, залучали для вербування нових кадрів, перевіряли їх відданість організації. У подальшому кандидати складали «Приречення» (присягу) і ставали повноправними членами організації. Їх призначали до «організаційної клітини».

Осередки ОУН на Сході країни за структурою мало чим відрізнялися від західноукраїнських націоналістичних підпільних організацій, які мали багаторічні традиції. Вони мали систему налагодженого зв'язку, підпільні явки, подекуди підпільні друкарні. Структура низових ланок формувалася за принципом «трійки»: один член організації повинен був мати зв'язки не більше, ніж з двома членами. Цю групу очолювала найбільш перевірена людина, яка в свою чергу мала зв'язок з подібною групою лише через одного члена. Такий зв'язок низових груп в організації забезпечував надійну конспірацію і давав можливість уникати загального провалу [59, арк.25]. Багато членів осередків за рівнем підготовки ні в чому не поступалися західноукраїнським однопартійцям, проте були й певні відмінності. Головним чином осередки складалися з місцевих жителів, які не пройшли ідеологічного вишколу на засадах українського націоналізму [46, с.141-142]. На нашу думку, система «трійок» була запозичена з досвіду підпілля в УВО/ОУН у Польщі, проте адаптована до умов радянського Сходу

України, де контроль був значно жорсткішим, ніж на Заході.

Слід зауважити, що члени похідних груп обох оунівських фракцій зустрічалися зі значними труднощами, особливо на східноукраїнських теренах. Їх видавав мовний діалект, не знання реальної дійсності підрадянської України. Це, у свою чергу, створювало проблему адаптації галицьких кадрів до реалій східноукраїнського менталітету.

Однією з основних форм роботи похідних груп серед населення була усна пропаганда і агітація [55, арк.14-15]. Основним засобом пропаганди були листівки [60, арк.56]. Ще один із напрямів діяльності оунівського підпілля полягав у використанні можливостей товариства «Просвіта», нелегальної друкованої продукції, легальної окупаційної місцевої преси для ведення прихованої націоналістичної пропаганди [40, с.153].

У результаті проведеного дослідження встановлено, що впродовж 1941–1942 рр. обидві фракції Організації українських націоналістів (як бандерівської, так і мельниківської) реалізували масштабну стратегію територіальної експансії, охопивши своєю мережею практично всі регіони окупованої України. Діяльність похідних груп стала вирішальним чинником у створенні організаційної структури, яка на піку свого розвитку включала обласні, окружні та районні проводи навіть у віддалених промислових центрах Донбасу та Криму.

Проаналізувавши процес розбудови підпілля можемо дійти таких **висновків**.

Націоналістичній мережі вдалося пристосуватися до різних окупаційних режимів (Рейхскомісаріат «Україна», зона військової адміністрації, Трансністрія). Осередки формувалися за територіальним принципом, а система «триюк» та багаторівнева підготовка кадрів («симпатики» – кандидати – члени) забезпечували певний рівень конспірації в умовах подвійного тиску з боку німецьких і радянських спецслужб.

Основою осередків на Сході та Півдні країни були представники місцевої інтелігенції, колишні учасники визвольних змагань 1917–1921 рр. і студентська молодь. Вербування відбувалося шляхом індивідуальної ідеологічної «обробки» та використання легальних можливостей («Просвіти», місцевої преси, управ) для ведення націоналістичної пропаганди.

Незважаючи на динамічне розгортання, Організації українських націоналістів обох фракцій не вдалося за короткий час створити ідеологічно стійку та масову мережу на Сході. Головними перешкодами стали: жорстокі німецькі репресії (хвилі арештів кінця 1941 р. – початку 1942 р.), незнання членами похідних груп специфіки радянської дійсності, мовно-діалектні бар'єри та складність сприйняття ідеологічних доктрин ОУН місцевим населенням, вихованим в умовах більшовицької пропаганди.

Отже, обом фракціям ОУН (бандерівської і мельниківської) за період 1941–1942 рр. у багатьох східних і південних областях вдалося створити свої

осередки, закривши підґрунтя для подальшого спротиву. Проте через об'єктивні історичні обставини їм не вдалося здобути широку підтримку місцевого населення, спираючись виключно на ідейно-політичні засади націоналізму в їх тогочасному трактуванні.

Перспективним напрямом подальших досліджень може бути вивчення ролі осередків ОУН у формуванні органів місцевого управління, а також детальний аналіз основних напрямів діяльності цих інституцій у період німецької окупації як спроби розбудови українського адміністративного апарату.

Список літератури

1. Амстронг Д. Героїчне і людське: спогад про українських національних провідників 1941–1945 років. *Україна модерна*: Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка; Ін-т істор. досліджень. 1996. № 1. С. 101–114.
2. Бедрій А. ОУН і УПА. Нью-Йорк; Торонто: ОУН, 1983. 156 с.
3. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953: У 2 кн. Київ: Либідь, 1994. Кн. 2. 685 с.
4. Бондаренко К. Історія, якої не знаємо. Чи не хочемо знати? *Дзеркало тижня*. 2002. 28 березня.
5. Горбуров Є. Г., Шитюк М. М. Суспільно-політична діяльність осередків ОУН на території Миколаївщини (1941–1944 рр.). Миколаїв: Шамрай, 2003. 112 с.
6. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: нариси політичної історії. Київ: Либідь, 1993. 288 с.
7. Деревінський В. Ф. Ставлення ОУН(Б) до національних меншин (1939–1945 рр.). Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. 118 с.
8. Державний архів Запорізької області, ф. 3, оп. 1, спр. 132.
9. Друмов В. В. Діяльність ОУН на Одещині (1941–1944 рр.). *Інтелігенція і влада*. 2005. Вип. 4. С. 138–147.
10. Іванченко М. Почуте і побачене. Звенигородський терен ОУН на Черкащині. *Національно-визвольна боротьба 20-30-х років ХХ ст. в Україні*. Київ–Львів, 1993. С. 269–271.
11. Кентій А. В. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1941–1942). Київ, 1999. 202 с.
12. Кентій А. В. Організація українських націоналістів у 1941–1942 рр.: нарис діяльності. *Український історичний журнал*. 1999. № 3. С. 82–96.
13. Климишин М. В поході до волі. Торонто: Українська Видавнича Спілка, 1987. Т. 1. 430 с.
14. Книш З. Б'є дванадцята. Спогади й матеріали до діяльності ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 року. Торонто: Срібна Сурма, 1958. 384 с.
15. Книш З. Становлення ОУН. Київ: Вид-во ім. О. Теліги, 1994. 128 с.
16. Косик В. Україна і Німеччина у Другій

- світовій війні (пер. з фр.). Париж – Нью-Йорк – Львів: НТШ у Львові, 1993. 660 с.
17. Косик В. Українська Повстанська Армія (короткий нарис). Стрий: Щедрик, 1992. 40 с.
18. Кучер В. І. ОУН–УПА: Дискусії вчених та політиків. Київ: Знання України, 2002. 44 с.
19. Лисенко О. Є. Соціокультурні процеси в Україні в роки Другої світової війни. Київ: Інститут історії України НАНУ, 1999. 302 с.
20. Літопис УПА: в 36 т. Торонто; Львів, 1989. Т. 24. 590 с.
21. Малюга В. Організаційна мережа ОУН(б) на Волині (1941–1943 рр.). *Минуле і сучасне Волині та Полісся*: зб. матер. Всеукр. наук. військ.-істор. конф. Луцьк, 2003. Вип. 10. С. 98–101.
22. Матла З. Південна похідна група. Мюнхен, 1952. 32 с.
23. Матла З. Хіп'їть підпілля. Мюнхен: Логос, 1952. 127 с.
24. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Т. 1: 1920–1939. Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк: Укр. вид-во, 1968. 640 с.
25. Мудрик-Мечник С. ОУН в Україні і за кордоном. Огляд діяльності. Нотгінгем: Вид-во ОУН, 1991. 240 с.
26. Нікольський В. М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі / НАН України. Ін-т історії України. Київ, 2001. 178 с.
27. Нікольський В. М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі (1941–1945 рр.). *Воєнна історія*. 2003. № 3–4. С. 131–138.
28. ОУН в роки війни. 1939–1945. Б. м.; Б. р. 109 с.
29. Панченко О. Організація Українських Націоналістів і Полтавщина (Збірник статей, матеріалів та документів). Гадяч: Вид-во «Гадяч», 2001. 468 с.
30. Панченко О. Український національно-визвольний рух. Постаті, події, документи: вибрані праці. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. 764 с.
31. Патриляк І. К. «Встань і борись! Слухай і вір...»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.): монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 592 с.
32. Патриляк І. К. «Перемога або смерть»: український визвольний рух у 1939–1960-х рр. Львів: Часопис, 2012. 512 с.
33. Патриляк І. К. Стратегія і тактика українського визвольного руху у 1940–1941 рр. *Воєнна історія*. 2002. № 1. С. 56–67.
34. Ребет Л. Світла і тіні ОУН. Мюнхен: Український самостійник, 1964. 132 с.
35. Русначенко А. М. Народ самооборони: Український національно-визвольний рух ХХ століття. Київ: Олени Теліги, 2002. 528 с.
36. Русначенко А. Народ збурений: національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках. Київ: Пульсари, 2002. 518 с.: іл.
37. Самчук У. На білому коні. На коні вороному. Спогади. Київ: Смолоскип, 1999. 407 с.
38. Семистяга В. Ф. ОУН на Луганщині в роки Другої світової війни. *Бахмутський шлях*. 1999. №1 (14). С. 38–44.
39. Сергійчук В. Наша кров – на своїй землі. Київ, 1996. 44 с.
40. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. Київ: Дніпро, 1996. 496 с.
41. Сергійчук В. Робітники ОУН на СУЗ. *Шлях перемоги*. 2000. 11 травня.
42. Скоробогатов А. ОУН в Харкові за часів окупації (1941–1943 рр.). *Український історичний журнал*. 1999. № 6. С. 81–89.
43. Скоробогатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941–1943). Харків: Прапор, 2004. 360 с.
44. Слободянюк М. А., Шахрайчук І. А. Рух опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни. Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. 84 с.
45. Слободянюк М. А., Шахрайчук І. А. Рух Опору на Дніпропетровщині (1941–1944 рр.): монографія. Дніпропетровськ: Оксамит-Текс, 2004. 232 с.
46. Стахів Є. Кризь тюрми, підпілля й кордони. *Повість мого життя* / Літ. ред. В. Пашенко. Київ: Рада, 1995. 318 с.
47. Стахів Є. ОУН на Сході України. *Визвольний шлях*. 1992. № 10. С. 1205–1215.
48. Стахів Є. Українське революційне підпілля в Донбасі в роках 1941–43. *Українські вісті*. 1954. 3 жовтня.
49. Центральний державний архів вищих органів влади і управління (ЦДАВОВ) України, ф. 3833, оп. 1, спр. 12.
50. ЦДАВОВ України, ф. 3833, оп. 1, спр. 14.
51. ЦДАВОВ України, ф. 3833, оп. 1, спр. 20.
52. ЦДАВОВ України, ф. 3833, оп. 1, спр. 45.
53. Центральний державний архів громадських об'єднань і україніки (ЦДАГОУ), ф. 1, оп. 22, спр. 41.
54. ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 22, спр. 75.
55. ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 22, спр. 80.
56. ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 931.
57. ЦДАГОУ, ф. 57, оп. 4, спр. 359.
58. ЦДАГОУ, ф. 62, оп. 1, спр. 227.
59. ЦДАГОУ, ф. 62, оп. 1, спр. 253.
60. ЦДАГОУ, ф. 62, оп. 1, спр. 292.
61. Черномаз Б. У полон не здаватися. Національно-визвольна боротьба на Уманщині (1941–1945). *Шлях перемоги*. 1998. 14 жовтня.
62. Черномаз Б. Д. Діяльність ОУН на Черкащині в роки Другої світової війни. Черкаси: Відлуння-Плюс, 2002. 164 с.
63. Шаповал Ю. І. ОУН і УПА на сторінках невідомих документів КДБ. Київ: Манускрипт, 1995. 240 с.
64. Шанковський Л. Похідні групи ОУН (Причинки до історії похідних груп ОУН на центральні та східні землі України в 1941–1943 рр.). Мюнхен: Український самостійник, 1958. 319 с./160 с.
65. Шумелда Я. Похід ОУН на Схід. Львів: Фонд духовного відродження ім. митрополита А. Шептицького, 1991. 35 с.
66. Щур Ю. І. Похідні групи ОУН на Запоріжжі. Запоріжжя: Поліграф, 2012. 160 с.